

Bitkisel Antioksidanların Oksidatif Stres ve Üreme Üzerine Etkileri

Mehmet KAYA*

Amasya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoteknoloji Bölümü

atropinn48@hotmail.com*(Corresponding autor)

Basım/Published:25.07.2025

ORCID: 0009-0009-7688-4731

Atf yapmak için: Kaya, M (2025) Bitkisel Antioksidanların Oksidatif Stres ve Üreme Üzerine Etkileri VZS 1(1), 7-16
Haw to cite: Kaya, M (2025) Effects of Herbal Antioxidants on Oxidative Stress and Reproduction VZS 1(1), 7-16

Özet: Oksidatif stres, hücre metabolizmasında ve canlı yaşamında belirli bir değere kadar tolere edilen ama genel olarak birçok olumsuz faktöre neden olan istenilmeyen bir durumdur. Bu toksik metabolitler antioksidanlar tarafından etkisiz hale getirilemediğinde ise, birçok hastalık oluşumunu tetikler ve sağlıklı yaşam için başlangıç bileşenleri olarak tarif edilebilir. İnsan sağlığı tükettiği besinler ile direkt bağlantılıdır. Bu sebeple günümüzde sağlıklı yaşam ve yaşam kalitesini artırmak amaçlı doğaya ve doğal olana dönme isteği artmaktadır. Atalarımızdan günümüze kadar ulaşan doğal bitkiler, ilgi odağı haline gelmektedir. Kimyasal kalıntısı olmayan, doğal olan, hayvansal ürün elde edilebilmek için öncelikle üreme fizyolojisinin de aksamadan devam etmesi gerekmektedir. Bu derlemenin amacı, oksidatif stresin üreme sistemi ve tüm sistemler üzerindeki olumsuz etkilerini doğal antioksidan bitkilerle bertaraf etmek; sağlıklı, kendine has tadı, kokusu, aroması olan, kimyasal kalıntısı olmayan, doğal hayvansal ürünlere ulaştırmak için antioksidan bitkilerin etkileri ve kullanımını için mevcut verilerin taranmasıdır.

Anahtar kelimeler: Oksidatif stres, bitkisel antioksidanlar, reaktif oksijen, reaktif azot

Effects of Herbal Antioxidants on Oxidative Stress and Reproduction

Abstract: Oxidative stress is an undesirable condition that is tolerated up to a certain level in cell metabolism and life, but generally causes many negative factors. When these toxic metabolites cannot be neutralized by antioxidants, they trigger the formation of many diseases and can be described as the starting components for an unhealthy life. Human health is directly related to the food consumed. For this reason, today there is an increasing desire to return to nature and the natural in order to improve the quality of life and healthy living. Natural plants that have survived from our ancestors to the present day are becoming the center of attention. In order to obtain a natural animal product without chemical residue, reproductive physiology must first continue without disruption. The purpose of this review is to eliminate the negative effects of oxidative stress on reproductive systems and all systems with natural Antioxidant plants. The aim of this study is to scan the existing data on the effects and use of antioxidant plants in order to provide the natural animal products that humanity longs for, which are healthy, have a unique taste, smell and aroma, and do not contain any chemical residue.

Keywords: Oxidative stress, plant antioxidants, reactive oxygen, reactive nitroge

GİRİŞ

Oksidatif stres, reaktif oksijen türleri (ROS) ve serbest radikallerin üretimi ile bu zararlı molekülleri etkisiz hâle getiren antioksidan savunma sistemleri arasındaki dengenin bozulması sonucu ortaya çıkan biyokimyasal bir durumdur (Betteridge, 2000). Memeli hücrelerinde mitokondriler tarafından üretilen reaktif oksijen türlerinin (ROS) hücre ve dokularda aşırı birikimi, bu zararlı moleküllerin yeterince etkisiz hale getirilememesi sonucu ortaya çıkan durumu ifade eder (Pizzino ve ark., 2017). Reaktif oksijen türleri (ROS) yalnızca normal hücre metabolizması sırasında üretilmekle kalmaz, aynı zamanda kirli hava ve sigara dumanı gibi çevresel faktörlerde ROS üretimini artıran önemli etkenler arasında yer almaktadır (Birben ve ark., 2012). Reaktif oksijen türleri serbest radikaller olarak ta tanımlanmaktadır (Lobo ve ark., 2010). Reaktif oksijen türlerine (ROS) ek olarak, reaktif nitrojen (RNS) türleri de hem hücre metabolizma sonucu hem de dış kaynaklı üretilir. Bu zararlı moleküller antioksidan mekanizmalar tarafından etkisiz hale getirilemediğinde ise oksidatif strese neden olur (Liguori ve ark., 2018). Canlı hücrelerin normal fizyolojik faaliyetleri ve dış etkiler sebebi ile yüksek miktarda reaktif oksijen türevlerini üretmesi, buna bağlı hücre ROS düzeylerinin artmasına neden olmakta, bu yüksek miktardaki artış lipidler, proteinler ve DNA gibi temel hücre yapılara zarar vererek çeşitli hastalık süreçlerin gelişimine katkıda bulunduğu bilinmektedir (Juan ve ark., 2021). Bu zararlı etkiler; hücre duvarında bozulma, hücre hasarı ve çeşitli hastalıklara zemin hazırlar (Pisoschi ve Pop, 2015). Yüksek yağ ve karbonhidrat içeren besinlerle beslenen kişilerde reaktif oksijen türlerinin (ROS) fazla miktardaki artışı insülin/glukagon denge mekanizmasını bozar bunun sonucunda ise şeker hastalığı ayrıca şişmanlık gibi yaygın olan hastalıkların oluşumuna zemin hazırlar (Rani ve ark., 2016). Artan ROS türevleri kalp damar hastalıkları için hazırlayıcı rol üstlendiği ve damarlarda sertleşmeye bağlı kalp hastalıklarına zemin hazırlayan arterosklerozun ROS artışı ile ilişkili olduğu bilinir (Madamanchi ve ark., 2005). Uzun süreli oksidatif stresin kronik enfeksiyonlara yol açacağı normal bir hücrenin de kontrolsüz büyüme ve çoğalma ile kanser hücresine dönüşebileceği ayrıca solunum yolu enfeksiyonu ve sinirsel hastalıklar içinde tetikleyici etki gösterebileceği ifade edilmiştir (Reuter ve ark., 2010). Yaşlanmaya bağlı doku ve organların normal işleyişinin bozulması sonucu, ROS/RNS'ye bağlı olumsuzlukların görülebileceği bildirilmektedir (Liguori ve ark., 2018). ROS bileşiklerinin canlı organizmada sadece yıkıcı etkilerinin olduğu görüşü aslında tamamen doğru değildir (Lushchak, 2014). ROS/RNS nin hücre yaşam ve sağlığı için önemli etkileri mevcuttur (Pham-Huy ve ark., 2008). Yüksek miktarda ROS/RNS hücre yaşam için gerekli yapılara zarar verirken, düşük miktarları hücrelerin normal çalışması ve

yaşam için gerekli olduğu bilinmektedir (Sies ve ark., 2017). Düşük miktardaki reaktif oksijen ve nitrojen türevleri (ROS/RNS) vücuttaki fizyolojik aktivitelerin yerine getirilmesi ve yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesi için gerekli olan başlangıç sinyal maddeleri olup, bu maddelerin kontrollü üretimi ile sağlanan bu yaşamsal döngüye ‘redoks mekanizması’ denir (Schieber ve Chandel, 2014). Redoks mekanizması, mitokondride üretilen ROS/RNS türevlerinin stoplazma ve çekirdeğe yönelik geri dönük sinyal üreterek fizyolojik dengenin korunması ve hücrenin normal faaliyetinin devamını sağlar (Murphy, 2009). ROS/RNS nin yararlı etkileri arasında enfeksiyon kaynaklı hastalık yapıcı faktörlere karşı bağışıklığın desteklenmesi yanında, düşük ROS üretimi ile sinyal iletimini başlatır. Reaktif oksijen türlerinin aşırı artışını önleyerek redoks dengesini (hemostaz) korur (Valko ve ark., 2007). Mitokondride oluşan ilk ROS molekülü genellikle süperoksit olup, diğer reaktif oksidan türlerine dönüşüm için başlangıç bileşiği niteliğindedir (Murphy, 2009). Mitokondriyal metabolizma ve çeşitli dış etkenlere bağlı olarak üretilen süperoksit radikali, süperoksit dismutaz (SOD) enzimleri aracılığı ile oksijene (O₂) ve hidrojen peroksite (H₂O₂) dönüştürülür. SOD enzimleri aynı zamanda reaktif oksijen ve azot türlerinin (ROS/RNS) hücre içinde toksik seviyelere ulaşmasını engelleyerek oksidatif stresin kontrolünde önemli bir savunma sistemi oluşturur (Wang ve ark., 2018).

Oksidatif Stresin Üreme Üzerine Olumsuz Etkileri

Oksidatif stres, dişi üreme hücrelerinde yapısal ve fonksiyonel bozulmalara yol açarak fertilitiyi azaltmakta ve üreme sağlığını ciddi şekilde tehdit etmektedir. Bu olumsuz etkiler, yumurta olgunlaşmasından başlayarak döllenme, embriyo gelişimi, gebeliğin sürdürülmesi ve sonlandırılması gibi süreçlerin yanı sıra kısırlık ve üreme fizyolojisinin devamını sağlamada ciddi olumsuz etkilerin olduğu bildirmektedir (Agarwal ve ark., 2005). Erkek üreme sistemlerinde ise; sperm hücre zarını tahrip ederek hareketliliğin azalmasına ve oosite bağlanma yeteneğinin düşmesinin yanında, sperm DNA’sında yapısal hasarlara yol açarak üreme kapasitesini olumsuz etkilemektedir (Tremellen, 2008). Ayrıca erkek kaynaklı kısırlık sebebi olan kalitesiz ve sağlıklı sperm üretimine neden olduğu bildirilmektedir (Agarwal ve Sekhon, 2010). Radyasyon ve çevresel kirleticilere maruz kalan testislerde ise oksidatif stres tablosu meydana geldiği, kan akışının yavaşladığı, bu nedenle hormonal olarak uyarıların azaldığı, sonuç olarak ise; sperm üretiminin miktarsal olarak daha az olduğu bildirilmektedir (Tumer ve Lysiak, 2008). Her yaşta kanatlı hayvan üretiminde ve üreme amaçlı yetiştirilen damızlıklarda fizyolojik üreme mekanizmasının devamının sağlanamadığı, üreme ve döl veriminin sekteye uğradığı bilinmektedir (Surai, 2016).

Oksidatif Stres ve Antioksidanlar

Canlı organizmalarda normal metabolik süreçler ve çevresel etkiler sonucunda ‘serbest radikaller’ olarak bilinen reaktif oksijen ve nitrojen türevleri (RONS) üretilir. Bu üretim belirli seviyelerde olumlu karşılanır. Fakat fazla miktarda RONS’ un üretimi patolojik olarak kabul edilir. Antioksidanlar tarafından etkisiz hale getirilemez ise oksidatif strese neden olur (Lobo ve ark., 2010). Antioksidanlar ise serbest radikallere karşı üç şekilde savaşır. Bu etkiler sırasıyla, radikal oluşumunu engellemek, etkisiz hale getirmek, ayrışmalarında yardımcı olarak okside olmalarını sağlamak, buna bağlı hücre ve doku hasarının engellenmesi şeklinde sayılabilir (Young ve Woodside, 2001). Antioksidan maddeler, oksidatif strese sebep olan serbest radikalleri etkisiz hale getirmede etkili olup, canlı metabolizma tarafından sentezlenmesinin yanı sıra ekstra olarak dışarıdan da alınabilir (Pham-Huy ve ark., 2008). Antioksidanlar için birçok tanımlama yapılmaya çalışılmaktadır. Hücresel metabolizma faaliyeti olarak üretilen antioksidanların yanı sıra, dışarıdan alınan antioksidanlarında doğal ve sentetik olarak ikiye ayrıldığı bilinmektedir (Pisoschi ve Pop, 2015).

Serbest radikallerin zararlı etkilerini ortadan kaldırmak amacıyla gerekli olan antioksidanlardan sentetik olanlar ekstra olarak dışarıdan alınmaktadır (Pham-Huy ve ark., 2008). Ancak sentetik antioksidanların insan sağlığı üzerinde potansiyel olumsuz etkiler göstermesi nedeniyle, bilim insanları toksik etkisi bulunmayan, güvenilir ve doğal antioksidan kaynaklarına yönelmiş olup bu alandaki araştırmalar günümüzde de artarak devam etmektedir (Lobo ve ark., 2010).

Bitkisel Antioksidanların Üreme Üzerine Etkileri

Antioksidan özelliği yüksek maddelerin alınması üreme sağlığını olumlu yönde etkilemesinin yanında, reaktif oksijen ve nitrojen türevlerini etkisiz hale getirmede ilgi çeken bir konu olarak dikkat çekmekte, bu yönde araştırmalar artarak devam etmektedir (Agarwal ve ark., 2012). Üreme fizyolojisinin devamlılığı, birçok olumsuz faktör sebebi ile sekteye uğrar. Bu olumsuz etkilerin ortadan kaldırılması için yapay genital sistem destekleyicisi maddeler yerine doğal olan ürünlerin tercih edilmesi genital sistem üzerinde enfeksiyöz etkenlere karşı koruyucu etki sağlamanın yanı sıra üreme sağlığı ve fizyolojisini olumlu yönde etkilediği bildirilmektedir (Adetunji ve ark., 2025). Erkek üreme sistemlerinde fizyolojik işlevin karşılaştığı sorunlar nedeniyle Orta Asya’da bitkisel kaynaklar kullanıldığı bildirilmektedir (Nguyen ve ark., 2024). Hayvanlarda gebe kalmama, aynı zamanda sperm kalitesi ve verimini etkilendiği durumlarda, antioksidan özelliği bulunan bitkilerden hazırlanan besin takviyesi ile

yapılan yemleme sonucunda tüm sperm parametreleri üzerine belirgin iyileşme gözlenmiştir (Jimoh ve ark., 2021). İnsanlar açısından bakıldığında soyun devam etmesi adına, genital sistem kaynaklı sorunlar ve devamında çocuklarının olmaması üzücü bir durumdur. Bu sebeple üreme fizyolojisinin karşılaştığı sorunlarda, yapay antioksidanlar yerine doğal antioksidan maddeler daha ulaşılabilir ve ucuz olmaları sebebi ile tercih edilmektedir (Mohammadi ve ark., 2013). Kadınlarda genital sistem üzerindeki oksidatif stresi azaltmak, üreme sağlığı, yumurtlama performanslarını artırmak adına doğal olan bitkisel antioksidanlar kullandıkları, bu kullanımın olumlu etkiler gösterdiği tespit edilmiştir (Bhardwaj ve ark., 2021). Dünya üzerindeki kısırlık olgularının ağırlıklı olarak erkek kaynaklı görüldüğü, oksidatif stresin erkek üreme sistemlerinde sperm kalitesi ve sağlığını bozduğu bildirilmektedir (Showell ve ark., 2014). Bu olumsuz tabloyu önlemek için İnsanlara beslenme kaynaklı antioksidan verildiği ve tamamına yakın kişide oksidatif stresin olumsuz etkilerini azaldığı, sperm kalite ve sağlığında yüksek bir artış gözlemlendiği bildirilmektedir (Gharagozloo ve Aitken, 2011).

Bitkisel Antioksidanlar

Günümüzde bitkisel Antioksidanların olumlu etkileri ve potansiyel yararların neler olduğu birçok faktör yönünden araştırılmaktadır (Gülcin, 2012). Sentetik antioksidanların zararlı etkilerinin olması, doğal bitkilerden elde edilen antioksidan etkiye sahip toksik etkisi bulunmayan bitkiler için araştırmalar devam etmektedir (Lobo ve ark., 2010). Antioksidan etkiye sahip kekik biberiye, adaçayı gibi bitkilerden elde edilen uçucu yağ asitleri (fenolik bileşikler) mevcuttur (Önenç ve Açıkgöz, 2005). Bunların yanında antioksidan etkili ve fenolik bileşikler yönünden dikkat çeken bitkilerden yeşil çay, ısırgan otu, *Aleo vera*, nane, kantaron otundan bahsedilmektedir (Deveci ve ark., 2016). Bu bitkilerden kekikte fenolik bileşenlerin yüksek olduğu ve etkili antioksidan etkisi sebebi ile yüksek miktarda serbest radikal etkisiz hale getirdiği bildirilmektedir (Ghasemi Pirbalouti ve ark., 2014). Baharatlarda ise, aroma ve tat vermesi yanında güçlü antioksidan etkili olup gıda bozulmasını önlediği bildirilmektedir (Embuscado, 2015). ‘Karabaş otu’ ismi ile bilinen *Lavandula stoechas* L’nin antioksidan özelliği yanında bakteri ve mantarlar için öldürücü olduğu tespit edilmiştir (Öztürk ve ark., 2005). Karabaş otunun sazan balığı besleme rasyonuna katıldığı, balıkların gelişiminde olumlu sonuçlar elde edildiği bildirilmektedir (Yılmaz, 2019). Ayrıca hayıt bitkisi (*Vitex agnus-castus* L.) nin antioksidan özelliği yanında, kadınların dişi üreme sistemi sorunlarında etkili olması yanında, antibakteriyel, antikanserojen etkilerinin olduğu bildirilmektedir (Altunay ve Taştan, 2023).

Hayvanlarda Kullanılan Bitkisel Antioksidanlar

Hayvan besleme sonucu elde edilen hayvansal ürünlerde; Antibiyotiklerin kalıntı bırakması, buna bağlı insanlarda antibiyotik direnci gelişmesi nedeni ile bazı antibiyotikler yasaklanmıştır. Bu sebeple yeni arayışlar sürmekte olup, kalıntı bırakmayan, bitkisel kaynaklı, büyüme gelişmeyi olumlu yönde destekleyen, hastalıklara dayanıklı, doğal olan bitkisel ürünlere yönelik sürdürmektedir (Kumar ve ark., 2014). Hayvan beslemede; yemden yararlanmayı artırıcı, oksidatif stresi önleyici, hastalıklara dayanıklı, doğal ürün elde edilmesi yanında insanların giderek artan doğal gıda arayışı sebebi ile doğal yem katkı maddelerine yönelim artmaktadır (Pandey ve ark., 2019). Antioksidanlar oksidatif stresle mücadelede çok önemli maddelerdir (Lawanson ve ark., 2021). Bu amaçla, insanlar tarafından birçok alanda kullanılan ‘kekik’ doğal olması yanında endüstriyel olarak ta üretilmekte, beslenme performansını olumlu etkilemesi, hastalıklara karşı vücut direncinin gelişmesini sağlaması, tedavi edici etkiler yanında antioksidan maddelerin yoğun bulunması sebebi ile dikkat çekmektedir (Mirzaei-Aghsaghali ve ark., 2012). Tavuklarda kekik, biberiye, zerdeçal gibi doğal antioksidanların etkileri araştırılmış, yumurta verimi ve kalitesi açısından olumlu etkiler gösterdiği tespit edilmiştir (Radwan-Nadia ve ark., 2008). Ayrıca kızılılık antioksidan özellikte olup bağışıklık sistem destekleyicisi olması yanında, antioksidan enzimlerin sentezlenmesini başlatır, birçok hayvan türünde idrar yolu ve sindirim sisteminde hastalık yapıcı etkenlere karşı savaşır (Prasad ve ark., 2025). Yaban mersininde ise antioksidan özellik ve fenolik bileşiklerinin yabani olanlarında endüstriyel olarak üretilene göre daha yüksek olduğu bildirilmiştir (Yıldız ve ark., 2015). Karabaş otundan (*Lavandula stoechas* L.) elde edilen uçucu yağın antioksidan özelliği yanında, güçlü antibakteriyel ve anti fungal etki gösterdiği bildirilmektedir (Öztürk ve ark., 2005). Ayrıca karabaş otundan elde edilen ekstraktın sazan balığı yemlerine katılması sonucu balıkların sağlığı ve gelişimi üzerine olumlu etkiler gösterdiği tespit edilmiştir (Yılmaz, 2019).

SONUÇ

Oksidatif stres molekülleri olan reaktif oksijen ve nitrojen türevlerinin az miktarları hücrel işleyiş ve yaşam fizyolojisi için olumlu kabul edilmekte ve hücrel yaşam döngüsü için gerekli olduğu açıktır. Fakat bu reaktif moleküllerin belirli miktarları aşması ve kontrol altında tutulmadığı sürece birçok olumsuz faktörün oluşumuna sebep olmakta, bütün yaşamsal faaliyetlerin bozulmasına, hatta canlı organizmanın yaşamını devam ettirememesine neden olmaktadır. Günümüz beslenme biçiminde yüksek karbonhidrat ve yağ ağırlıklı hazır gıdaların ağırlıklı olarak beslenme tercihi olması, aşırı mitokondriyal aktivite sonucu reaktif oksijen ve reaktif nitrojen türevlerinin artışı daha fazla olmaktadır. Hayvanlar içinde durum farklı olmayıp,

kısa sürede daha fazla verim elde edilmesi amaçlı endüstriyel olarak üretim yapılan işletmelerde doğal koşullarda bulunan hayvana göre daha fazla strese girmekte ve oksidatif stres tablosu görülmektedir. Antioksidanlar, oksidatif stresle mücadelede oldukça önemli maddelerdir. Bu amaçla, kullanılan birçok bitkisel antioksidanın olduğu bilinmektedir. Sentetik olarak üretilen antioksidanların zararlı etkileri olduğu bildirilmektedir. Bu amaçla yüzyıllardır kullanılan, doğada yetişen, kalıntı bırakmayan ve olumsuz etkisi bulunmayan bitkilerden antioksidan özellikte olanları tespit edilmeli ve en etkin dozları belirlenmelidir. Bu konuda daha fazla çalışmaya ihtiyaç olduğu düşünülmektedir

KAYNAKLAR

- Adetunji, A.O., Price, J., Owusu, H., Adewale, E.F., Adesina, P.A., Saliu, T.P., Zhu, Z., Xedzro, Z., Asiamah, E. & Islam, S. (2025). Mechanisms by which phytogetic extracts enhance livestock reproductive health: current insights and future directions. *Frontiers in Veterinary Science*, 12, 1568577.
- Agarwal, A., Gupta, S., & Sharma, R.K. (2005). Role of oxidative stress in female reproduction. *Reproductive Biology and Endocrinology*, 3, 1-21.
- Agarwal, A., & Sekhon, L. H. (2010). The role of antioxidant therapy in the treatment of male infertility. *Human fertility*, 13(4), 217-225.
- Agarwal, A., Aponte-Mellado, A., Premkumar, B. J., Shaman, A., & Gupta, S. (2012). The effects of oxidative stress on female reproduction: a review. *Reproductive Biology and Endocrinology*, 10, 1-31.
- Altunay, C., & Taştan, Ö. (2023). Vitex Agnus-Castus: Faydaları, Klinik Çalışmalar ve Gelecekteki Potansiyel Gıda Uygulamaları. *Turkish Journal of Agriculture-Food Science and Technology*, 11(11), 2185-2193.
- Betteridge, D.J. (2000). What is oxidative stress. *Metabolism*, 49(2), 3-8.
- Bhardwaj, J.K., Panchal, H., & Saraf, P. (2021). Ameliorating effects of natural antioxidant compounds on female infertility: A review. *Reproductive Sciences*, 28(5), 1227-1256.
- Birben, E., Sahiner, U.M., Sackesen, C., Erzurum, S., & Kalayci, O. (2012). Oxidative stress and antioxidant defense. *World Allergy Organization Journal*, 5, 9-19.
- Deveci, H.A., Nur, G., Ali Kırpık, M., Harmankaya, A., & Yıldız, Y. (2016). Fenolik bileşik içeren bitkisel antioksidanlar. *Kafkas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi*, 9(1), 26-32.
- Embuscado, M.E. (2015). Spices and herbs: Natural sources of antioxidants—a mini review. *Journal of Functional Foods*, 18, 811-819.

- Ghasemi Pirbalouti, A., Siahpoosh, A., Setayesh, M., & Craker, L. (2014). Antioxidant activity, total phenolic and flavonoid contents of some medicinal and aromatic plants used as herbal teas and condiments in Iran. *Journal of Medicinal Food*, 17(10), 1151-1157.
- Gharagozloo, P., & Aitken, R.J. (2011). The role of sperm oxidative stress in male infertility and the significance of oral antioxidant therapy. *Human Reproduction*, 26(7), 1628-1640.
- Gülcin, I. (2012). Antioxidant activity of food constituents: an overview. *Archives of Toxicology*, 86(3), 345-391.
- Jimoh, O.A., Oyeyemi, W.A., Okin-Aminu, H.O., & Oyeyemi, B.F. (2021). Reproductive characteristics, semen quality, seminal oxidative status, steroid hormones, sperm production efficiency of rabbits fed herbal supplements. *Theriogenology*, 168, 41-49.
- Juan, C.A., Pérez de la Lastra, J.M., Plou, F.J., & Pérez-Lebeña, E. (2021). The chemistry of reactive oxygen species (ROS) revisited: outlining their role in biological macromolecules (DNA, lipids and proteins) and induced pathologies. *International Journal of Molecular Sciences*, 22(9), 4642.
- Kumar, M., Kumar, V., Roy, D., Kushwaha, R., & Vaiswani, S. (2014). Application of herbal feed additives in animal nutrition-a review. *International Journal of Livestock Research*, 4(9), 1-8.
- Lawanson, A.A., Akinlade, O.O., & Obi, G.C. (2021). Antioxidants In Animal Production And Reproduction-A Review.
- Liguori, I., Russo, G., Curcio, F., Bulli, G., Aran, L., Della-Morte, D., Gargiulo, G., Testa, G., Cacciatore, F., Bonaduce, D., & Abete, P. (2018). Oxidative stress, aging, and diseases. *Clinical Interventions in Aging*, 757-772.
- Lobo, V., Patil, A., Phatak, A., & Chandra, N. (2010). Free radicals, antioxidants and functional foods: Impact on human health. *Pharmacognosy Reviews*, 4(8), 118.
- Lushchak, V. I. (2014). Free radicals, reactive oxygen species, oxidative stress and its classification. *Chemico-Biological Interactions*, 224, 164-175
- Madamanchi, N. R., Vendrov, A., & Runge, M. S. (2005). Oxidative stress and vascular disease. *Arteriosclerosis, Thrombosis, and Vascular Biology*, 25(1), 29-38.
- Mirzaei-Aghsaghali, A., Syadati, S. A., & Fathi, H. (2012). Some of thyme (*Thymus vulgaris*) properties in ruminant's nutrition.
- Mohammadi, F., Nikzad, H., Taherian, A., Amini Mahabadi, J., & Salehi, M. (2013). Effects of herbal medicine on male infertility. *Anatomical Sciences Journal*, 10(4), 3-16.

- Murphy, M.P. (2009). How mitochondria produce reactive oxygen species. *Biochemical Journal*, 417(1), 1-13.
- Nguyen-Thanh, T., Dang-Ngoc, P., Bui, M. H., Le-Minh, T., & Nguyen-Vu, Q. H. (2024). Effectiveness of Herbal medicines on male reproductive system: Evidence from meta-analysis. *Pharmacological Research-Modern Chinese Medicine*, 12, 100462.
- Öztürk, B., Konyalıoğlu, S., Kantarcı, G., & Çetinkol, D. (2005). İzmir yöresindeki yabani *Lavandula stoechas* L. Subsp. *stoechas* taksonundan elde edilen uçucu yağın bileşimi, antibakteriyel, antifungal ve antioksidan kapasitesi. *Anadolu Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Dergisi*, 15(1), 61-72.
- Önenç, S.S., & Açıkgöz, Z. (2005). Aromatik bitkilerin hayvansal ürünlerde antioksidan etkileri. *Hayvansal Üretim*, 46(1).
- Pandey, A.K., Kumar, P., & Saxena, M.J. (2019). Feed additives in animal health. *Nutraceuticals in Veterinary Medicine*, 345-362.
- Pham-Huy, L.A., He, H., & Pham-Huy, C. (2008). Free radicals, antioxidants in disease and health. *International journal of biomedical science: IJBS*, 4(2), 89.
- Pizzino, G., Irrera, N., Cucinotta, M., Pallio, G., Mannino, F., Arcoraci, V., Squadriolo, F., Altavilla, D., & Bitto, A. (2017). Oxidative stress: harms and benefits for human health. *Oxidative Medicine and Cellular Longevity*, 2017(1), 8416763.
- Pisoschi, A.M., & Pop, A. (2015). The role of antioxidants in the chemistry of oxidative stress: A review. *European Journal of Medicinal chemistry*, 97, 55-74
- Prasad, S., Patel, B., Kumar, P., Mitra, P., & Lall, R. (2025). Cranberry: A promising natural product for animal health and performance. *Current Issues in Molecular Biology*, 47(2), 80.
- Radwan-Nadia, L., Hassan, R.A., Qota, E.M., & Fayek, H.M. (2008). Effect of natural antioxidant on oxidative stability of eggs and productive and reproductive performance of laying hens. *International Journal of Poultry Science*, 7(2), 134-150.
- Rani, V., Deep, G., Singh, R. K., Palle, K., & Yadav, U.C. (2016). Oxidative stress and metabolic disorders: Pathogenesis and therapeutic strategies. *Life Sciences*, 148, 183-193.
- Reuter, S., Gupta, S.C., Chaturvedi, M.M., & Aggarwal, B.B. (2010). Oxidative stress, inflammation, and cancer: how are they linked? *Free Radical Biology and Medicine*, 49(11), 1603-1616.
- Schieber, M., & Chandel, N.S. (2014). ROS function in redox signaling and oxidative stress. *Current Biology*, 24(10), R453-R462.

- Showell, M.G., Mackenzie-Proctor, R., Brown, J., & Yazdani, A. (2014). Antioxidants for male subfertility. *Cochrane Database of Systematic Reviews*, (12), Cd007411.
- Sies, H., Berndt, C., & Jones, D.P. (2017). Oxidative stress. *Annual Review of Biochemistry*, 86(1), 715-748.
- Surai, P.F. (2016). Antioxidant systems in poultry biology: superoxide dismutase. *Journal of Animal Research and Nutrition*, 1(1), 8.
- Tremellen, K. (2008). Oxidative stress and male infertility—a clinical perspective. *Human Reproduction Update*, 14(3), 243-258.
- Turner, T.T., & Lysiak, J.J. (2008). Oxidative stress: a common factor in testicular dysfunction. *Journal of Andrology*, 29(5), 488-498.
- Valko, M., Leibfritz, D., Moncol, J., Cronin, M.T., Mazur, M., & Telser, J. (2007). Free radicals and antioxidants in normal physiological functions and human disease. *The International Journal of Biochemistry & Cell Biology*, 39(1), 44-84.
- Wang, Y., Branicky, R., Noë, A., & Hekimi, S. (2018). Superoxide dismutases: Dual roles in controlling ROS damage and regulating ROS signaling. *Journal of Cell Biology*, 217(6), 1915-1928.
- Yılmaz, S. (2019). Karabaş otu (*Lavandula stoechas*) yağının sazan balığı (*Cyprinus carpio*) yemlerine ilavesinin büyüme performansı ve bazı kan parametreleri üzerine etkileri. *COMU Journal of Agriculture Faculty*, 7(1), 187-193
- Yıldız, S., Yavaş, H., Gürbüz, O., & Değirmencioglu, N. (2015). Türkiye’de yetişen yaban mersini meyvesinin fenolik bileşiklerinin karakterizasyonu. *Gıda ve Yem Bilimi Teknolojisi Dergisi*, (15).
- Young, I.S., & Woodside, J.V. (2001). Antioxidants in health and disease. *Journal of Clinical Pathology*, 54(3), 176-186.